

УДК 343.3/7

Рощина Інна Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091

Inna O. Roshchina –

candidate of Law, associate professor,
professor of the Department of Public and International Law
Training and Scientific Institute “Law Institute of
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091

Кришевич Ольга Володимирівна –

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ
ORCID 0000-0001-6136-8106

Olha V. Kryshevych –

candidate of legal sciences, Professor,
Professor of the Department of Criminal Law
National Academy of Internal Affairs
(1, Solomjanska Sq., Kyiv, Ukraine, 03035)
ORCID 0000-0001-6136-8106

Журналіст, як потерпілий в кримінальних правопорушеннях проти правосуддя: кримінально-правова характеристика національного та міжнародного законодавства

Право на свободу слова, переконань та вільне вираження своїх думок є наріжним каменем демократичної держави, що забезпечує захист основних прав і свобод людини. Свобода засобів масової інформації (ЗМІ) також є невід'ємною складовою цього процесу, оскільки ЗМІ виступають як основні інструменти для поширення інформації, думок і переконань.

Журналісти та інші учасники медіа, які висвітлюють питання, що становлять суспільний інтерес, відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та забезпеченні прозорості влади. Тому захист професійної діяльності журналістів є пріоритетним завданням, особливо в умовах зростання загроз для журналістів з боку різних акторів, зокрема державних органів, приватних осіб чи організацій, що намагаються обмежити їхню свободу.

У той же час спостерігається істотне погіршення ситуації з дотриманням свободи слова та захисту професійної діяльності журналістів і проблеми, що виникають у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів як в Україні, так і за кордоном.

Необхідно зазначити, що значна кількість кримінальних порушень у сфері свободи слова та діяльності журналістів залишається поза увагою правоохоронних органів.

У чинному Кримінальному кодексі норми про захист свободи слова та діяльності журналістів зосереджені у двох розділах: розділі V «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших

особистих прав та свобод людини і громадянина» (ст. 171 «Перешкодження законній професійній діяльності журналістів») та розділі XV «Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів» ст. 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста», ст. 347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста», ст. 348-1 «Посягання на життя журналіста», ст. 349-1 «Захоплення журналіста як заручника»). До зазначеної групи слід віднести також ч. 2 ст. 375 КК України «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з метою перешкодження законній професійній діяльності журналіста».

Ключові слова: журналіст, правосуддя, потерпілий, засоби масової інформації, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, погроза насильство, пошкодження та знищення майна, національне законодавство, міжнародне законодавство.

I.O. Roshchina, O.V. Kryshevych Journalist as a Victim of Criminal Offenses against Justice: Criminal Law Characterization of National and International Legislation

The right to freedom of speech, belief and free expression of one's thoughts is a cornerstone of a democratic state, which ensures the protection of basic human rights and freedoms. Freedom of the mass media (mass media) is also an integral part of this process, as the mass media act as the main tools for the dissemination of information, opinions and beliefs.

Journalists and other media participants who cover issues of public interest play an important role in shaping public opinion and ensuring the transparency of government. Therefore, the protection of the professional activities of journalists is a priority task, especially in the conditions of growing threats to journalists from various actors, in particular state bodies, private individuals or organizations that try to limit their freedom.

It should be noted that a significant number of criminal violations in the sphere of freedom of speech and activities of journalists remain outside the attention of law enforcement agencies.

At the same time, there is a significant deterioration of the situation with respect for freedom of speech and protection of the professional activity of journalists and problems arising in the field of legal protection of freedom of speech and professional activity of journalists both in Ukraine and abroad.

It should be noted that a significant number of criminal violations in the sphere of freedom of speech and activities of journalists remain outside the attention of law enforcement agencies.

The effectiveness of criminal law enforcement of freedom of speech and journalistic activity in many cases depends on the correct understanding of those norms created by the legislator in order to prevent the most dangerous offenses in the specified area. In the current Criminal Code, the norms on the protection of freedom of speech and activities of journalists are concentrated in two sections: section V "Criminal offenses against electoral, labor and other personal rights and freedoms of a person and citizen" (Article 171 "Interference with the legitimate professional activity of journalists") and section XV "Criminal offenses against the authority of state authorities, local self-government bodies, citizens' associations and criminal offenses against journalists" Art. 345-1 "Threat or violence against a journalist", Art. 347-1 "Deliberate destruction or damage to journalist's property", Art. 348-1 "Encroachment on the life of a journalist", Art. 349-1 "Capture of a journalist as a hostage"). Part 2 of Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine "Provision by a judge (judges) of a knowingly unjust sentence, decision, resolution or resolution with the aim of hindering the legitimate professional activity of a journalist."

Keywords: *journalist, justice, victim, mass media, criminal liability, criminal offense, threat of violence, damage and destruction of property, national legislation, international legislation.*

Постановка проблеми. Найбільшим полем для реалізації права на свободу слова є засоби масової інформації (ЗМІ), а журналісти, зокрема, зацікавлені в тому, щоб стояти на сторожі свободи слова і демократичних засад у суспільстві. В умовах розвитку інформаційного суспільства засоби масової інформації

виконують низку соціально важливих функцій, а журналістам належить особлива роль у висвітленні життя суспільства, збиранні інформації, її аналізі та поширенні і це зумовило надання державно- правових гарантій діяльності засоби масової інформації й журналістів. Безпека журналістів гарантується кількома статтями

Європейської конвенції з прав людини, а практика Європейського суду з прав людини визначає зобов'язання держав-учасниць у всіх аспектах, зокрема і позитивне зобов'язання захищати журналістів.

Питання цензури та захисту свободи слова в Україні є важливим аспектом демократичного суспільства, і Конституція України чітко забороняє будь-які форми цензури (ст. 15). Відповідно до чинного законодавства, жодні державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи або засновники ЗМІ не мають права втручатися в професійну діяльність журналістів або контролювати зміст інформації, що поширюється. Однак, попри ці конституційні та правові гарантії, у реальності проблема порушення прав журналістів та свободи слова в Україні залишається гострою.

Перешкоджання законній діяльності журналістів, тиск на них, фізичні загрози чи навіть насильство стають усе більш поширеними, що створює серйозні загрози не лише для окремих журналістів, але й для свободи медіа загалом. На жаль, значна частина таких правопорушень залишається поза належною увагою з боку правоохоронних органів.

Метою цієї статті є дослідження проблемних питань визначення журналіста, як потерпілого в кримінальних правопорушеннях проти правосуддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кримінально-правової охорони захисту прав журналістів були предметами чималої кількості наукових досліджень. До числа науковців, які досліджували журналістів, як потерпілих в кримінальних правопорушеннях проти правосуддя належать: Є.О. Письменський, І. Б. Медичкий, К.М. Буряк, Я.С. Безпала, П.С. Берзін, А.А. Васильєв, Р.В. Вереша, Ю.В. Гродецький, І.О. Зінченко, Д.Ю. Кондратов, М.І. Коржанський та інші. Разом з тим, варто констатувати відсутність комплексного наукового дослідження потерпілого від кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України. Тому питання запобігання кримінальним правопорушенням проти журналістів залишається надзвичайно актуальним через їхню важливу роль у демократичному суспільстві та

потребує подальшого вдосконалення кримінального законодавства.

Виклад основного матеріала дослідження. Професійний журналіст, який працює в редакції та виконує свої службові обов'язки, перебуває під правовим і соціальним захистом, що має велике значення для забезпечення його безпеки, а також свободи преси і права на інформацію. Цей захист забезпечується різними правовими нормами та соціальними гарантіями, які спрямовані на створення умов для виконання журналістом його обов'язків без загрози переслідувань, тиску або будь-яких інших негативних наслідків. Відповідно абзацу 1,2 ст.17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» [1] відповідальність за вчинення кримінального правопорушення проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу. Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.

Журналістський статус особи, яка може бути потерпілою від кримінального правопорушення, – це лише питання факту, який має доводитися в рамках кримінального розслідування. Оскільки показ офіційного посвідчення повинен бути одним зі способів доказування статусу журналіста, але не безумовною вимогою, оскільки ця вимога створює чимало перешкод для діяльності незалежних журналістів. Створення перешкод в діяльності журналіста заради конкретного результату – це відмови журналіста від подальшої діяльності або її зміни, наприклад, журналістського розслідування. Також створюються об'єктивні перешкоди, які унеможливають подальшу роботу журналіста (судова заборона, відмова редактора в наданні відрядження), або відбувається безпосередній вплив на потерпілого (погрози, насильство, посягання на життя, свободу, власність), що призводить до самостійного рішення журналіста припинити або змінити свою діяльність. Втручання в законну професійну діяльність

журналіста здебільшого полягає у: відмові в доступі журналістам до інформації (заборона здійснювати аудіо- та відеозапис, фотозйомку; відмова в акредитації; обмеження права на відвідування та присутність на заходах в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях); погрози на адресу журналістів і ЗМІ; відмові від друкування (поширення) ЗМІ; відключенні від ефіру, припиненні мовлення ЗМІ; припиненні виходу ЗМІ; вилученні (скуповування, арешт) накладу; перешкоджанні діяльності інтернет-видань [2, С.20-21].

З унесенням до КК України відповідних змін і передбаченням спеціальних кримінально-правових норм про відповідальність за посягання на професійну діяльність журналістів виникли певні ускладнення щодо визначення кола можливих потерпілих від кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК України [3], і з'ясування змісту поняття «журналіст» загалом. У ст. 1 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР зазначено, що журналіст – це творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює та займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов'язки в засобі масової інформації (у штаті або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України [1].

На даний час у доктрині кримінального права проблема потерпілого від кримінального правопорушення недостатньо розроблене питання. Пов'язано це насамперед із тим, що вона має комплексний, міжгалузевий характер. Незважаючи на те що в кримінальному процесуальному законодавстві визначено, хто є потерпілим, а також його правовий статус, у чинному КК України відсутнє єдине розуміння щодо визначення поняття «потерпілий від кримінального правопорушення». При вчиненні кримінального правопорушення, якими безпосередньо спричинюється шкода певній особі, остання має до вчиненого таке ж саме відношення, як і особа, яка вчиняє кримінальне правопорушення. У кримінальному і кримінальному процесуальному законодавстві йдеться про одну й ту ж категорію осіб –

потерпілий, але різним є правовий статус зазначених цих осіб і слід визнавати лише фізичних та юридичних осіб. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК) [4]. Таким чином, потерпілий у кримінальному процесі – це повноправний учасник кримінально-процесуальних відносин (фізична або юридична особа), якому кримінальним правопорушенням завдано шкоду (фізичну, моральну, майнову, екологічну, шкоду діловій репутації).

Понятійний аспект потерпілого у КК відсутня, тобто не існує поняття потерпілого від кримінально протиправного діяння, а тому кримінальне право запозичує таке поняття з кримінально-процесуального закону законодавче визначення потерпілого у КПК України [4] включає не лише фізичних осіб, але й юридичних, яким кримінальним правопорушенням заподіяно майнову шкоду. Найбільш вдалим є визначення, запропоноване М.В. Сенаторовим, який стверджує, що «...потерпілий від злочину — це соціальний суб'єкт (фізична чи юридична особа, держава, інше соціальне утворення або суспільство в цілому), чиє благо, право або інтерес, що охороняється кримінальним законом, зазнає шкоди або піддається загрози її заподіяння внаслідок злочину» [5]. До того ж, наука кримінального права розглядає потерпілого виключно як фізичну особу та пропонує закріпити це в КК України, про що наголошує науковець І.М. Ткаченко [6, С.82]. Крім того, А. А. Вознюк та Є. В. Кузьмічова-Кисленко пропонують як в кримінальному, так і кримінально процесуальному законодавстві застосовувати визначення потерпілого, передбачене ст. 55 КПК України [7, С.212]. Але, необхідно зазначити, що не слід ототожнювати потерпілого як ознаку складу кримінального правопорушення і як учасника кримінального провадження. Тому, А. А. Вознюк та Є. В. Кузьмічова-Кисленко [7, С. 213] розглядають відмінність між кримінально-правовим і кримінальним процесуальним поняттям потерпілого, що полягає, по-перше, потерпілому від кримінального правопорушення не завжди

завдають шкоди суспільно небезпечним діям, навпаки кримінально-процесуальним зазначено на завданні фізичної, моральної чи майнової шкоди; по-друге, у кримінальному праві особа стає потерпілою від кримінального правопорушення з моменту вчинення кримінального правопорушення, незалежно від того, чи було його зареєстровано. Тобто, виникають її права передбачені КК України (на відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди, примирення з винним). У кримінальному праві окреслюється, що потерпілий у всій багатоаспектності свого виразу (як особа, права якої виявляються порушеними внаслідок вчинення кримінального правопорушення; як елемент об'єкта кримінального правопорушення; як особа, якій надається право впливати на вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання у випадку примирення чи її згоди на спричинення шкоди) поки що залишається поза межами як кримінального законодавства.

Таким чином, у кримінальному провадженні потерпілою визнають особу з моменту завдання їй кримінальним правопорушенням моральної, фізичної або майнової шкоди, однак права й обов'язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, заяви про залучення її до провадження як потерпілого чи надання нею письмової згоди слідчому, прокурору, суду на визнання особи потерпілою;– у кримінальному провадженні потерпілим може бути визнана не лише фізична особа, що передбачена кримінально-правовою нормою як потерпілий від кримінального правопорушення, а й інші фізичні та юридичні особи.

Тобто, потерпіла особа характеризується двома ознаками: 1) це фізична чи юридична особа; 2) вона безпосередньо зазнала шкоди від кримінального правопорушення або їй було створено реальну загрозу заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням. Потерпілий від кримінального правопорушення – це суб'єкт, охоронюваним благам, правам чи інтересам якого заподіяна шкода або створена загроза такої не будь-якою дією чи подією, а лише кримінальним правопорушенням [8, С.62-63].

Таким чином, потерпілою особою від кримінального правопорушення – є фізична чи

юридична особа, благу, праву чи інтересу якого, заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння такої чи яка безпосередньо зазнала шкоди від кримінального правопорушення.

Щодо диспозиції ст. 171 КК України, потерпілими від кримінального правопорушення можуть бути лише професійні журналісти. Водночас кримінальним законом не встановлено конкретних ознак журналіста, якому перешкоджають у здійсненні ним законної професійної діяльності. ЗМІ є лише засобом здійснення журналістом своєї професійної діяльності, але аж ніяк не потерпілим від кримінальних правопорушень проти професійної діяльності журналістів. Близькі особи, можуть виступати, як потерпілі лише в разі переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, а також тоді, коли вказані дії вчиняються службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб. Під близькими родичами та членами сім'ї журналіста варто розуміти чоловіка, дружину, батька, матір, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, рідного брата, рідну сестру, діда, бабу, прадіда, прабабу, внука, внучку, правнука, правнучку, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особу, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права й обов'язки, у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [4].

Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику може мати різноманітні форми посягання на законні права, свободи й інтереси близьких журналіста, зокрема психологічний тиск на них, обмеження (різного роду погрози, залякування, цькування, погроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень, знищенням чи пошкодженням майна), фізичний чи психічний примус до вчинення певних дій (умовити журналіста спростувати оприлюднену інформацію), поширення неправдивих відомостей чи відомостей, що ганьблять честь і гідність рідних журналіста, компрометують.

Ми погоджуємося з думкою експерта Ради Європи Даріана Павлі запропонувати поряд із «систематичною» зазначити «регулярну» діяльність журналіста, що дасть змогу фрилансерам, блогерам та іншим учасникам, які

явно регулярно займаються журналістською діяльністю, не будучи, однак, штатними працівниками засобів масової інформації, бути захищеними на законодавчому рівні. Відповідно до примітки ст. 345-1 КК України, під професійною діяльністю журналіста в цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1 цього Кодексу варто розуміти систематичну діяльність особи, пов'язану зі збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів. Разом із тим в інтересах забезпечення певної правової визначеності під час застосування норм кримінального права видається обґрунтованим вимагати, щоб особи, які перебувають під захистом цих положень, займалися журналістською діяльністю з певним ступенем регулярності, але необхідно зараховувати і фрилансерів, блогерів або інших учасників, які явно регулярно займаються журналістською діяльністю чи поширенням контенту, не будучи, однак, штатними працівниками засобів масової інформації та осіб, що працюють на онлайн-ЗМІ [9, С.15].

Висновки. Отже, питання захисту журналістів в Україні є надзвичайно актуальним, оскільки свобода слова та безпека працівників

медіа — це фундаментальні елементи демократичного суспільства. На жаль, ситуація з правопорушеннями проти журналістів викликає серйозні занепокоєння, оскільки журналісти часто стають об'єктами загроз, фізичного насильства, перешкоджання їхній професійній діяльності та навіть кримінальних нападів. У зв'язку з цим забезпечення належного правового захисту журналістів повинно бути одним із пріоритетів держави. Аналіз наукових поглядів і чинного законодавства України показує, що існують певні проблеми з визначенням потерпілих від кримінальних правопорушень, спрямованих проти законної професійної діяльності журналістів. Чинне законодавство не завжди чітко визначає критерії, за якими особа може вважатися потерпілою в таких випадках. Це призводить до труднощів у застосуванні правових норм, а отже, до недостатньо ефективного захисту прав журналістів. Відсутність конкретизації у визначенні потерпілих від таких правопорушень може перешкоджати правовій кваліфікації дій, які є посяганнями на діяльність журналістів. Таким чином, захист журналістів в Україні має стати одним із пріоритетів державної політики, що потребує злагоджених дій усіх державних органів та вдосконалення правових норм для належного реагування на загрози свободі слова й безпеці медіапрацівників.

Список використаних джерел:

1. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР. *ВВР України*. 1998. № 50. Ст. 302.
2. Заєць І., Марко С. Особливості кримінальної відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналістів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 114. С. 19–30.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 37. Ст. 1370.
5. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 214 с.

6. Ткаченко І. М. Сучасні концепції потерпілого від кримінального правопорушення в теорії кримінального права. *Вісник Пенітенціарної асоціації України*. 2021. № 4 (18). С. 73–85.
7. Вознюк А. А., Кузьмічова-Кисленко Є. В. Проблеми встановлення потерпілого від порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 3 (104). С. 210–219.
8. Кришевич О. В., Пугач Д. С. Потерпілий: кримінальний та кримінально-процесуальний аспекти. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/eca42c87-c3a2-4946-a30b-3ecff696b469/content>
9. Даріан Павлі експерт Ради Європи. Аналіз окремих положень кримінального кодексу України щодо злочинів проти працівників засобів масової інформації (жовтень 2017 р.). URL: <https://rm.coe.int/expertise-of-the-ukrainian-criminal-legislation-safety-of-journalists-/1680968564>.

References:

1. Pro derzhavnu pidtryмку zasobiv masovoi informatsii ta sotsialnyy zakhyst zhurnalistiv: Zakon Ukraïny vid 23.09.1997 № 540/97-VR. *VVR Ukraïny*. 1998. № 50. St. 302.
2. Zaiets I., Marko S. Osoblyvosti kryminalnoi vidpovidalnosti za pereshkodzhannia profesiinii diialnosti zhurnalistiv. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2020. № 114. S. 19–30.
3. Kryminalnyy kodeks Ukraïny: Zakon Ukraïny vid 05.04.2001 No 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraïny (VVR)*. 2001. № 25–26. St. 131.
4. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukraïny vid 13.04.2012 No 4651-VI. *Ofitsiynyy visnyk Ukraïny*. 2012. № 37. St. 1370.
5. Senatorov M. V. Poterpilyi vid zlochyну v kryminalnomu pravi: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2004. 214 s.
6. Tkachenko I. M. Suchasni kontseptsii poterpiloho vid kryminalnoho pravoporushennia v teorii kryminalnoho prava. *Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukraïny*. 2021. № 4 (18). S. 73–85.
7. Vozniuk A. A., Kuzmichova-Kyslenko Ye. V. Problemy vstanovlennia poterpiloho vid porushennia pravyl bezpeky dorozhnoho rukhu chy ekspluatatsii transportu osobamy, yaki keruiut transportnymy zasobamy. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2017. № 3 (104). S. 210–219.
8. Kryshevych O. V., Puhach D. S. Poterpilyi: kryminalnyi ta kryminalno-protsesualnyi aspekty. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/eca42c87-c3a2-4946-a30b-3ecff696b469/content>
9. Darian Pavli ekspert Rady Yevropy. Analiz okremykh polozhen kryminalnoho kodeksu Ukraïny shchodo zlochynev proty pratsivnykiv zasobiv masovoi informatsii (zhovten 2017 r.). URL: <https://rm.coe.int/expertise-of-the-ukrainian-criminal-legislation-safety-of-journalists-/1680968564>.